

PERCURSO PROTOMODERNISTA DO INÍCIO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO DE FORTALEZA-CE

ITINERARIO DEL MODERNISMO TEMPRANO AL INICIO DEL PROCESO DE VERTICALIZACIÓN EN FORTALEZA-CE

EARLY MODERN ARCHITECTURE TOUR OF THE BEGINNING OF VERTICALIZATION IN FORTALEZA-CE

LOPES, TIAGO FARIAS (1); JUCÁ NETO, CLÓVIS RAMIRO (2).

1. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Universidade Federal do Ceará – UFC.
Av. da Universidade, 2890 – Campus do Benfica – CEP 60020-181 – Fortaleza-CE. tiago.farias@gmail.com
orcid.org/0000-0002-9810-9957
2. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (2007). Professor Associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Universidade Federal do Ceará - UFC.
Av. da Universidade, 2890 – Campus do Benfica – CEP 60020-181 – Fortaleza-CE.
clovisjuca@gmail.com
orcid.org/0000-0002-8424-1527

RESUMO

Nas décadas de 1930 e 1940, Fortaleza-CE passava por transformações em sua paisagem, marcada pelo rompimento com a linguagem oitocentista e início do XX e aproximação de uma arquitetura com feição moderna. Tal produção protomodernista apresentava linguagem geometrizada, linhas retas, ausência de ornatos e adequação de escala e ritmo à presente verticalização do centro antigo. O surgimento de novas centralidades, transformou e dispersou os usos da área central; subutilizando o conjunto arquitetônico protomoderno, acelerando sua deterioração. Este artigo objetiva analisar a arquitetura protomodernista cearense, em especial a arquitetura do engenheiro Sylvio Jaguaribe Ekman, e atentar, à luz das Cartas Patrimoniais, sobre a sua preservação. As Cartas Patrimoniais recomendam que os sítios históricos devem ser incluídos nas dinâmicas urbanas para salvaguardar sua integridade. Utilizamos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O conjunto urbano analisado possui valor histórico por conter preceitos formais e tecnológicos, como o uso do concreto armado, que anunciavam o movimento moderno. Trata-se de período ainda pouco estudado.

Palavras-chave: Patrimônio cultural edificado; preservação de conjuntos urbanos; protomodernismo; arquitetura moderna.

RESUMEN

En las décadas de 1930 y 1940, Fortaleza-CE estaba experimentando transformaciones en su paisaje, marcadas por la ruptura con el lenguaje arquitectónico del siglo XIX, el inicio del siglo XX y aproximación a una arquitectura con características más modernas. Tal producción protomodernista presentó formas geométricas, líneas rectas, ausencia de ornamentos y ajuste de escala y ritmo a la verticalización en curso del antiguo centro. El surgimiento de nuevas centralidades transformó y dispersó los usos del área central; infrautilizando el conjunto arquitectónico protomoderno, acelerando su deterioro. Este artículo tiene como objetivo analizar la arquitectura protomodernista de Ceará, especialmente la arquitectura del ingeniero-arquitecto Sylvio Jaguaribe Ekman, a la luz de las Cartas Internacionales Sobre la Conservación y La Restauración. Cartas Internacionales recomiendan que

los sitios históricos se incluyan en la dinámica urbana para salvaguardar su integridad. Utilizamos investigación bibliográfica, documental y de campo. El conjunto urbano analizado tiene valor histórico porque contiene preceptos formales y tecnológicos, como el uso del hormigón armado, que presagiaba el movimiento moderno. Es un período que no se ha estudiado mucho.

Palabras clave: Patrimonio cultural construido; preservación de conjuntos urbanos; protomodernismo; arquitectura moderna.

ABSTRACT

In the 1930s and 1940s, Fortaleza-CE was undergoing transformations in its landscape, marked by the break with the 19th century architectural language and an approach to a more modern architecture at the beginning of the 20th century. This protomodernist production presented geometrized shapes, straight lines, absence of ornaments and an adjustment of scale and rhythm to the verticalization that was in course in the old city center. The emergence of new centralities, transformed and dispersed the uses of the central area; underutilizing this protomodern architectural ensemble and accelerating its deterioration. This article aims to analyze this early modern expressions of architecture in Ceará, especially the one produced by the architect-engineer Sylvio Jaguaribe Ekman, according to the International Charters for the Conservation and Restoration, about its preservation. The International Charters for the Conservation and Restoration recommend that historic sites should be included in urban dynamics to safeguard their integrity. We use bibliographic, documentary and field research. The analyzed urban complex has historical value because it contains formal and technological precepts, such as the use of reinforced concrete, which heralded the modern movement. It is a period that has not been studied much yet.

Keywords: Cultural built heritage; preservation of urban complexes; protomodernism; modern architecture.

palmas • 20 a 23 de maio de 2020

8do.co.mo.mo_

Transferências Culturais, Historiografia, Intervenções e Cidade Moderna **n ne**

Introdução

No alvorecer de seu processo de modernização e verticalização, assim como em outras capitais e cidades brasileiras de maior porte, Fortaleza passava por um processo de transformação de sua paisagem e costumes, em busca de uma modernidade fortemente influenciada pela cultura estadunidense, ao passo que aos poucos, se descolava de sua imagem do século XIX, ainda que carregada de contradições sociais e imbuída de um ideário conservador e de caráter higienista.

Castro (1998, p. 36), descreve que em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, o Ceará passava por um ciclo de progresso, caracterizado pela variedade de produtos exportados e um rápido crescimento populacional na capital, saltando de cerca de 78 mil habitantes em 1920, para mais de 180 mil em 1940 (IBGE 2010).

Nas décadas de 1930 e 1940, Borges (2007) conta que a escala e rebuscamento bucólicos do ecletismo (figura 1) começavam a ceder espaço para uma estética mais geometrizada, contida e limpa, em consonância com os paradigmas da máquina, os quais, por sua vez, se adequavam melhor à nova escala e ritmo que se estabeleciam no início do processo de verticalização na capital cearense. Tais manifestações arquitetônicas viriam a ser conhecidas como protomodernistas, tendo a linguagem Art Decó, como sua vertente mais usual na cidade, neste período.

Figura 1: Rua Major Facundo, na Praça do Ferreira. Foto de 1918.
Fonte: Arquivo Nirez

Por fim, destaca Borges (2007), que adoção de obras com linguagem protomodernista, em Fortaleza, estabeleceu novos marcos arquitetônicos na paisagem e foram o ponto de partida de uma estética de cunho moderno e do processo de verticalização da cidade, ainda que convivesse com o neocolonial e ecletismo tardio.

É nesse contexto que observamos o início das manifestações de uma nova linguagem arquitetônica, como um contraponto ao ecletismo vigente, caracterizada pela ambiguidade na utilização de técnicas construtivas modernas como o concreto armado, enquanto permaneciam elementos tradicionais de “ornamentação, transmutada em diversidade de formas geometrizadas, escalonadas, aplicadas ao envoltório dos edifícios segundo preceitos de composição acadêmica” (SCHRAMM, 2015, p. 216).

A princípio, esta verticalização manifestava-se usualmente em edifícios comerciais, uma vez que a execução de um arranha-céu exigia grandes investimentos, ao mesmo tempo que seu uso para habitação ainda não tinha uma boa aceitação no país. (SEGAWA, 2002).

O termo Proto-racionalista, ou Protomodernista, foi utilizado pela primeira vez, segundo D’Amato (1987, p.1), por Edoardo Persico, crítico italiano de arquitetura, na edição de julho de 1935, da revista italiana *Casabella*, ao referir-se ao Palácio Stoclet, de 1905, na Áustria, projeto de Adolf Loos.

De Fusco (1981, p. 159), desenvolvendo o termo cunhado por Persico em 1935, classifica como protomoderna a nova ordem arquitetônica surgida na Europa nos anos 1910 até o final da Primeira Guerra Mundial, como contraposição ao ecletismo vigente. Tal arquitetura caracterizava-se por um desenho mais racional, baseado no uso de uma geometria simples, com reduzida ou nenhuma utilização de adornos, em maior sintonia com os avanços tecnológicos na área da construção civil como o uso do concreto armado.

Reis Filho (1997, p. 62) complementa que, embora ainda não apresentassem forma de caixa, típica das primeiras manifestações modernistas, os edifícios protomodernos se caracte-

rizavam com pelo uso de uma linguagem geométrica, combinando formas curvas e retilíneas, muitas vezes adotando vãos amplos e aberturas muito grandes para os espaços externos.

Com vistas à melhor adequar Fortaleza a este processo de modernização, a cidade vai conhecer o seu primeiro código de obras e posturas em 1932, no qual constava um capítulo sobre o emprego do concreto armado nas estruturas e exigia a participação de profissionais especializados para sua execução (DUARTE, 2018).

Devido à demanda de mão de obra técnica especializada para a elaboração e execução destes projetos, neste período, Fortaleza passa a importar profissionais de outros estados e nacionalidades como o arquiteto licenciado Emilio Hinko, o engenheiro Alberto Sá, Georges Hnery Munier e José Barros Maia, dentre outros.

É neste contexto, que o arquiteto paulista de ascendência sueca e cearense, Sylvio Jaguaribe Ekman (1900-1977) radicou-se em Fortaleza entre 1936 e 1947, participando com destaque deste período de transformações na capital cearense. (CASTRO, 1998, p. 27).

Andrade (1999) aponta que alguns dos primeiros exemplares de destaque no processo de verticalização em Fortaleza ocorrem em edificações comerciais e institucionais, no Centro da cidade e proximidades, citando como exemplos a Casa Parente (1936) e o Edifício Carneiro (1938), ambos com cinco pavimentos, e o Edifício Jangada/Prudência-Companhia de Capitalização (1947), de sete pavimentos, todos de autoria de Sylvio Ekman.

Contudo, Diógenes (2010, p. 108) afirma que, a princípio, esta verticalização de caráter modernizante ocorrida sobretudo nos anos 1930, no centro de Fortaleza, em sua maioria, diferenciava-se das demais edificações ecléticas de múltiplos pavimentos pré-existentes no Centro (figura 2), muito mais pela estética racionalista e emprego do concreto armado como sistema estrutural, do que em altura (figura 3).

Figura 2: Trecho da Rua Major Facundo, onde se vê os cinemas Moderno e Majestic. Cartão Postal, sem data.
Fonte: Acervo Jorge Brito. Foto: Aba Film

Figura 3: Praça do Ferreira, entre o final da década de 1950 e início dos anos 1960. Da Esquerda para a direita: Edifício e Cine São Luiz (1958), Edifício Granito (1934) e Excelsior Hotel (1931).
Fonte: Facebook – Grupo Fortaleza Antiga, 2019. Autor: desconhecido.

O início do processo de verticalização de caráter modernizante em Fortaleza se concentrou, principalmente, em um determinado trecho do Centro da cidade, quando a paisagem de sobrados e edifícios de linguagem eclética aos poucos, foram sendo substituídos por edificações protomodernistas, compondo todo um conjunto urbano que ainda preserva a memória deste período de intensas transformações na cidade.

Contudo, o processo de crescimento de Fortaleza e o surgimento de novas centralidades, deslocou e transformou parte considerável dos usos no centro da cidade, deixando subutilizados ou mesmo abandonados todo um conjunto arquitetônico de edifícios representativos deste período de modernização e, sobretudo, do início do processo de verticalização ocorrido na cidade.

De acordo com a Carta de Veneza (1964), “os sítios onde se encontram os monumentos devem merecer cuidados especiais a fim de salvaguardar sua integridade”. Deste modo, considerando que a cidade histórica, ou fragmento urbano antigo, constitui tanto um monumento como um tecido vivo, estes devem ser integrados à vida presente (CHOAY, 2001, p. 200) e, portanto, passíveis de preservação através de sua inserção nas dinâmicas urbanas presentes.

Este artigo tem por objetivo resgatar o processo de verticalização do Centro de Fortaleza e trazer uma análise à luz dos princípios de preservação e memória de conjuntos urbanos segundo os preceitos de Gustavo Giovannoni (1873-1947) e as Cartas Patrimoniais de Veneza (1964) e de Washington (1987).

Uma Nova Legislação Edílica e Urbanística para Fortaleza

Localizado na Praça do Ferreira e considerado o primeiro arranha-céu da cidade, o Hotel Excelsior (figura 4), com oito pavimentos e construído entre 1928 e 1931, é, segundo Borges (2007), o maior feito do eclétismo, ainda que tardio, no estado do Ceará. O qual, no início dos anos 1930, já apontava uma tendência futura à verticalização, que se consolidaria nos anos seguintes.

O Hotel Excelsior, apesar de seu porte e gabarito, teve sua obra e projeto iniciado por leigos, sem o acompanhamento de profissionais com formação técnica regular, tendo sido,

inclusive, alvo de embargos pelas autoridades locais, que só liberaram a conclusão de sua obra após a elaboração de projeto de cálculo estrutural elaborado por engenheiro civil. (BORGES, 2007, p. 62).

Figura 4: Hotel Excelsior. Postal da década de 1930.
Fonte: Acervo do Francisco Olivar, 2019

A fim de evitar que episódios como a construção feita por leigos do Hotel Excelsior, o novo Código de Obras de Fortaleza, de 1932, exigia a qualificação dos responsáveis pelas obras e projetos dos edifícios a serem construídos. (FORTALEZA, 1933).

Tendo em vista que apenas o código de obras não seria suficiente para dar conta do crescimento desordenado da cidade, em 1933, o urbanista Nestor de Figueiredo fora contratado para desenvolver um novo plano urbanístico para a cidade. Baseado em princípios modernizantes, o plano de Nestor Figueiredo foi a primeira tentativa de sistematizar o crescimento da cidade, desde o plano de Adolfo Herbster de 1875. (BORGES, 2007, p.62)

Já em 1947, de acordo com Borges (2007, p. 80), com o objetivo de contemplar o acelerado crescimento populacional e consolidação do automóvel na rotina da cidade, foi elaborado o Plano de Saboya Ribeiro, que reconhecia a condição de concentração de atividades de

comércio, lazer, culturais e políticas do Centro de Fortaleza, e buscava conferir uma melhor mobilidade nesta região e defender a criação de uma zona administrativa na região.

Entretanto, conforme aponta Borges (2007, p.82), nenhum dos dois planos diretores fora de fato efetivados em sua totalidade.

A Rua Major Facundo e seu Entorno como Eixo do Processo de Verticalização no Centro de Fortaleza

Embora a construção do Hotel Excelsior (1931) com seus 7 pavimentos deva ser considerada um marco na verticalização no centro da cidade, a linguagem adotada em seu entorno ainda remetia ao século XIX. As transformações mais relevantes, no sentido de alguma modernização da paisagem da cidade irão ocorrer à medida que novas edificações, de múltiplos pavimentos, em sua maioria utilizando concreto e inicialmente de uso comercial e administrativo, começam a ser erguidas, se concentrando, nos anos 1930 a 1950, no centro da cidade, sobretudo na Rua Major Facundo, Praça do Ferreira e adjacências, conforme pode ser observado no mapa da figura 5.

Figura 5: Mapa do Centro de Fortaleza indicando as principais edificações protomodernistas remanescentes.
Fonte: Elaboração própria

A partir da linha do tempo do início do processo de verticalização em Fortaleza, presente na figura 6 abaixo, pode-se perceber que durante a década de 1930 predominaram edifícios de até 6 pavimentos (Térreo + 5). Contudo, na década seguinte, o edifício Diogo estabelece um novo patamar de verticalização na cidade, utilizando concreto armado, com seus 10 pavimentos (térreo + 9), o qual, virá a ser superado novamente na década de 1950.

Legenda

- Edificação projetada por Sylvio Ekman
- Edificação de autoria de outros projetistas

Figura 6: Linha do tempo do processo de verticalização no centro de Fortaleza entre os anos 1931 e 1958
Fonte: elaboração própria

Conforme descrito anteriormente, fazia-se necessário propor um sistema de signos identificadores da alta burguesia, que simultaneamente se inserissem nos parâmetros estabelecidos pela estética da máquina, sem renegar os valores universais da cultura clássica, vigente no momento. Assim posto, o Art Decó estabelecia uma ponte entre o Eclétismo, já carente de vitalidade, e o radicalismo do racionalismo europeu. (SEGRE, 1991).

Desta forma, conforme Borges (2007, p. 96) em consonância com a tendência nacional, fora através da utilização da linguagem Art Decó que ocorreram estas primeiras iniciativas de atualização da paisagem arquitetônica da cidade. Contudo, vale ressaltar que a adoção de tal linguagem não se dava através de um manifesto conjunto de um grupo de profissionais, mas sim, segundo demandas do cliente e escolhas entre a linguagem mais adequada, de acordo com o projetista, para cada situação.

A disseminação do Art Decó vai se dar, principalmente graças às influências da vanguarda racionalista europeias e estadunidense, sobretudo após sua vitória na Segunda Guerra Mundial, como através do cinema e legado pós-ocupação do Nordeste com bases de apoio norte americanas durante a guerra.

Esta transformação na paisagem, que aos poucos ia substituindo boa parte dos sobrados ecléticos do século XIX, conforme pode-se observar na comparação abaixo (figura 7), que retrata o cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com Guilherme Rocha em dois momentos, em 1910 e, 28 anos depois, em 1938.

Figura 7: A esquerda, Rua Barão do Rio Branco: esquina com Rua Guilherme Rocha. 1910. À direita, Edifício Parente (1936), projeto de autoria de Sylvio Jaguaribe Ekman, situado na Rua Barão do Rio Branco esquina com Rua Guilherme Rocha.

Fontes: Arquivo Nirez (foto à esquerda). Revista Acrópole, Ano 1 - nº 02, 1938 (foto à direita). Composição elaborada pelos autores

Esta área, em particular, compreendida no trecho da Rua Barão do Rio Branco nas proximidades da Rua Guilherme Rocha, dada a sua relevância pela reunião de importantes edificações símbolo deste período de modernização como a Loja A Cearense (figura 8) e o Edifício Parente (figura 7), ambos de autoria de Sylvio Jaguaribe Ekman, juntamente com o Edifício e Cine Diogo (figura 8) era conhecido, conforme afirma Borges (2007), segundo periódicos da época, como o “Quarteirão Sucesso da Cidade”, o qual passou a atrair outros estabelecimentos comerciais de peso e dividia a hegemonia no Centro com a Praça do Ferreira, nas proximidades.

Figura 8: À esquerda, Loja A Cearense. À direita, Cine e Ed. Diogo, década de 1960.
Fontes: Revista Acrópole n° 23, Mar/1940 (foto à esquerda). Acervo O Povo (foto à direita)

Este mesmo processo de transformação da paisagem original, que aos poucos vai sendo substituída por outra completamente nova, pode ser observado na sequência de fotos da Praça do Ferreira (figura 9) em três diferentes épocas (1913, 1928 e 1934), quando da construção do Hotel Excelsior e do Ed. Granito, conforme demonstra Andrade (2019, p. 260).

Figura 9: Fotos de trecho da Praça do Ferreira nos anos 1913, 1928 e 1934.
Fonte: Andrade (2019, p. 260)

Percurso protomodernista do início do processo de verticalização em Fortaleza-CE

Se iniciarmos um percurso (figura 10), no centro da cidade, a partir do cruzamento da Rua Pinto Madeira com a Rua Sena Madeira (A), passando pela Praça dos Voluntários em direção à Rua Edgar Borges (B), dobrando em seguida na Rua Barão do Rio Branco (C) e indo até a Rua Guilherme Rocha (D), para adentrar na Praça do Ferreira (E). Dando continuidade, descer pela Rua Major Facundo até seu cruzamento com a Rua Castro e Silva (F), para na sequência retornar subindo pela Rua Floriano Peixoto e encerrando o percurso na Praça Waldemar Falcão (G).

palmas • 20 a 23 de maio de 2020

8do.co_mo.mo_n ne

Transferências Culturais, Historiografia, Intervenções e Cidade Moderna

Figura 11: da esquerda para a direita e de cima para baixo: Ed. Murilo Borges (1934), Antigo Clube Iracema (1940), Ed. Belisa (1947), Loja A Cearense (1939), Ed. Diogo (1940), Ed. Parente (1936), Ed. Sul América (1953), Ed. J Lopes (1937), Ed. Jangada (1948).

Fonte: Mosaico elaborado pelos autores. Fotos: Tiago Lopes, 2019.

Observa-se ao longo do percurso, que uma parcela considerável destas edificações se encontra abandonada ou subutilizada, sofrendo severos processos de deterioração e/ou descaracterização, apesar de ainda conservar muitas de suas características originais, conforme é possível atestar nos exemplos das figuras 12 e 13, através da comparação entre fotos de diferentes épocas. Além disso, no que diz respeito às características da morfologia urbana, escala, volumetria e implantação, o conjunto urbano analisado preserva a maior parte de seus atributos no que diz respeito ao período de inauguração das obras que compõem a paisagem do sítio observado.

Figura 12: Edifício Granito em dois tempos: 1934 e 2019.
Fontes: Arquivo SECE/PMF (esquerda). Google Earth, 2019 (direita)

Figura 13: Edifício Carneiro em dois tempos: 1938 e 2019.
Fontes: Revista Acrópole, 1938 (esquerda). Tiago Lopes, 2019 (direita)

Estendendo o percurso previamente sugerido em direção às imediações do início da Avenida Santos Dumont, nas proximidades dos limites entre o bairro Centro e Aldeota, é possível chegar ao Edifício Dona Bela (figura 14), tombado provisoriamente em nível municipal, e considerado o primeiro edifício inteiramente residencial de Fortaleza.

Por fim, a figura 15 apresenta uma tabela síntese de todas as edificações observadas no percurso.

Figura 14: Edifício Dona Bela (1955).
Foto: Tiago Lopes, 2019

Nome do Edifício	Ano	nº de pav.	Uso Original	Uso Atual	Linguagem	Projeto	Localização	Bairro
Edifício dos Correios e Telégrafos	1934	Térreo + 3	Institucional	Institucional	Art Decó		Rua Senador Alencar, 38	Centro
Edifício Murilo Borges (Antiga sede do Serviço Telefônico)	1934	Térreo + 1	Institucional	Fechado	Art Decó	Arq. Lic. Emilio Hinko	Rua Pedro Pereira esquina com Rua Sena Madureira	Centro
Edifício Granito	1934	Térreo + 2	Comercial	Comercial		Eng. José Augusto Fiuza Pequeno	Rua Guilherme Rocha, 175	Centro
Edifício Carneiro	1935	Térreo + 4	Comercial	Comercial	Art Decó	Eng. Arq. Sylvio Jaguaribe Ekman	Rua Guilherme Rocha com Rua Barão do Rio Branco	Centro
Edifício Parente	1936	Térreo + 4	Comercial	Comercial		Eng. Arq. Sylvio Jaguaribe Ekman	Rua Barão do Rio Branco esquina com Rua Guilherme Rocha	Centro
Edifício J Lopes	1937	Térreo + 5	Comercial	Comercial	Art Decó	Arq. Lic. Emilio Hinko	Rua Major Facundo, 286 e Barão do Rio Branco, 795 (2a fachada)	Centro
Edifício Epitácio Oliveira	1938	Térreo + 5	Comercial		Art Decó		Rua Floriano Peixoto, 368	Centro
Loja A Cearense	1939	Térreo + 2	Comercial	Fechado	Art Decó	Eng. Arq. Sylvio Ekman	Rua Barão do Rio Branco, 1068	Centro
Edifício Diogo	1940	Térreo + 9	Lazer e comercial	Comercial	Art Decó	Eng. Waldir Diogo ou Eng. Sebastião Fragelli (CASTRO)	Rua Barão do Rio Branco	Centro
Secretaria de Finanças do Município (Antigo Clube Iracema)	1940	Térreo + 2	Lazer	Institucional	Art Decó	Arq. Lic. Emilio Hinko	Praça dos Voluntários	Centro
Palácio do Comércio	1940	Térreo + 4	Comercial	Comercial	Art Decó	Georges Hnery Munier	Rua São Paulo	Centro
Secretaria de Polícia (Polícia Civil)	1942	Térreo + 4	Institucional	Institucional	Art Decó	Arq. Lic. Emilio Hinko	Praça dos Voluntários	Centro
Banco do Brasil	1942	Térreo + 3	Institucional	Institucional	Arquitetura Fascista Italiana	Firmino Saldanha	Praça Waldemar Falcão	Centro
Edifício Sede do IAPB	1943	Térreo + 6	Institucional e Comercial	Comercial	Art Decó		General Bezerra, 275	Centro
Edifício Belisa	1947	Térreo + 5	Residencial e Comercial		Art Decó	José Barros Maia (Não confirmado)	Rua Edgar Borges, 15 (Antiga Rua Assunção)	Centro
Edifício Jangada	1948	Térreo + 8	Comercial	Comercial	Escola de Chicago	Eng. Arq. Sylvio Jaguaribe Ekman	Rua Major Facundo Esquina com Senador Alencar	Centro
Edifício Sul América	1953	Térreo + 11	Comercial	Comercial	Escola de Chicago		Rua Pedro Borges esquina com Rua Major Facundo - Praça do Ferreira	Centro
Edifício Dona Bela	1955	Térreo + 3			Protomodernista		Rua Coronel Ferraz, 30 esquina com Rua Visconde Sabóia	Centro
Lorde Hotel e Edifício Philomeno Gomes	1956	Térreo + 7 e Térreo + 3	Residencial e Hotelaria		Art Decó		Rua 24 de maio com Rua Liberato Barroso (Praça José de Alencar)	Centro
Edifício e Cine São Luiz	1958	Térreo + 12	Lazer e comercial	Lazer e Institucional	Art Decó		Rua Major Facundo, 510 - Praça do Ferreira	Centro
Edifício América				Residencial	Art Decó		Rua São Paulo, 174	Centro
Edifício Oriente			Comercial		Art Decó		Rua Major Facundo esquina com Rua Castro e Silva	Centro
Edifício Fontenele					Art Decó		Rua São Paulo Esquina com Rua Major Facundo	Centro
Edifício Atlantic					Art Decó		Rua Major Facundo esquina com Rua Castro e Silva	Centro

Figura 15: Tabela síntese de todas as edificações observadas no percurso.
Fonte: Elaboração própria.

O conjunto urbano à luz da Legislação Urbanística de Fortaleza

Conforme é possível constatar no mapa da figura 5, uma parte considerável do conjunto urbano analisado, encontra-se dentro da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico do Centro (ZEPH Centro), conforme previsto na lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza (FORTALEZA, 2017).

Segundo a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza, em seu artigo 8, as Zonas Especiais são “áreas do território que exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento, ressalvadas as restrições estabelecidas em normas específicas” (FORTALEZA, 2017).

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza de 2017, define as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH) como “áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou edifícios isolados, de relevante expressão arquitetônica, artística, histórica, cultural, arqueológica ou paisagística, considerados representativos e significativos da memória arquitetônica e urbanística do Município”.

Além disso, esta lei (FORTALEZA, 2017) determina que nas ZEPH's sejam definidos os índices e parâmetros urbanos de ocupação do solo para cada uma delas e ainda que “os projetos de novos empreendimentos e/ou reformas em ZEPH serão submetidos à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), devendo ser ouvida a Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), visando à manutenção das características do patrimônio”, além de proibir demolições “até que sejam definidos os parâmetros urbanos de ocupação do solo para cada ZEPH”.

Complementarmente, a Lei Municipal de 2008 que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do município de Fortaleza através do tombamento ou registro, em seu artigo 1º define patrimônio histórico-cultural e natural como:

Os bens de natureza material e imaterial, móveis e imóveis, públicos e privados tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade fortalezense e que, por qualquer forma de proteção prevista em lei, venham a ser reconhecidos como de valor cultural, histórico e natural, visando à sua preservação. (FORTALEZA, 2008, Art. 1º)

Por fim, a mesma lei (FORTALEZA, 2008), em seu artigo 6º prevê o tombamento como instrumento para a conservação do bem através da limitação de seu uso, gozo e fruição, podendo este ser total ou parcial, e isolado ou em conjunto, e recai tanto sobre bens públicos como privados.

Contudo, até o presente momento, apesar da relevância histórica e arquitetônica de boa parte do conjunto de edificações que compõem o sítio analisado, apenas o Edifício do Cine São Luiz, o Edifício Dona Bela e o Lorde Hotel encontram-se salvaguardados com tombamentos em nível municipal e/ou estadual.

Considerações Finais

Na ânsia por alguma modernização, Gomes (2011, p. 133) destaca que diversas capitais brasileiras negaram seus passados coloniais e ecléticos, ao destruir seu patrimônio edificado, quando este ainda nem era nomeado como tal, para que uma nova paisagem fosse erguida em substituição à anterior. Este fora o caso de Fortaleza, que no alvo-recer do século XX, já apresentava os primeiros sinais de um desapego com a memória, que nas décadas seguintes se tornaria crônico.

A ideia de conservar e manter a vitalidade de conjuntos urbanos antigos encontra refúgio no pensamento visionário de Gustavo Giovannoni (1873-1947) no que diz respeito ao urbanismo e recomendação por não haver dissociações entre a preservação de sítios históricos e processo de modernização das cidades, compondo estes um planejamento urbano único, totalmente integrados (GOMES, 2011, p. 132).

Ao longo do seu processo histórico, o centro de Fortaleza foi sofrendo profundas transformações em seu uso, à medida que novas centralidades surgidas na cidade, con-

tribuíam para a perda de vitalidade de algumas áreas do Centro, como observado no trecho inicial da Rua Major Facundo e seu entorno imediato. Acarretando assim, em abandono, deterioração acelerada e descaracterização de seu conjunto edificado, sobretudo àqueles de maior relevância histórica para Fortaleza.

Enquanto isso, conforme estudos realizados pela Fundação João Pinheiro (2015) indicados no gráfico da figura 16, o Ceará apresenta um número maior de domicílios vagos que o déficit habitacional no estado. Dado este, que vai de encontro com a quantidade de unidades abandonas no centro de Fortaleza, principalmente em edificações do período analisado neste artigo, que poderiam suprir parte deste déficit, caso recebessem um novo uso e conseqüente impulso de vitalidade naquela região do Centro.

Figura 16: Comparação entre déficit de moradias e total de imóveis com potencial de ocupação nos estados brasileiros, em 2015. Obs.: inclui moradias rurais e urbanas.

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2015

Conforme declaração do Coordenador de Patrimônio Histórico e Cultural da SECULTFOR, Jober Pinto, em entrevista para o Diário do Nordeste em 2015:

O tombamento de conjuntos urbanos é uma estratégia extremamente contemporânea de proteção porque amplia o interesse patrimonial dos bens considerados de forma isolada a todo um contexto mais abrangente que ajuda a entender melhor nossa própria história. Esperamos poder dar novos passos nessa direção, contemplando outras áreas da cidade e incluindo de maneira especial o patrimônio modernista de Fortaleza, por vezes deixado de lado no debate sobre a memória his-

tórica e arquitetônica de nossa cidade. (PINTO, 2015, Diário do Nordeste)

O conjunto urbano em questão, apresenta valor estético, cultural e histórico para as gerações passadas, presentes e futuras, conforme determinado na Carta de Burra (ICOMOS, 1980), pois, preserva características da época como a escala, volumetria, implantação e linguagem arquitetônica de boa parte tanto das edificações principais que compõem o conjunto urbano, como daquelas edificações de acompanhamento, e, além disso, representa um período ainda pouco valorizado pela historiografia da arquitetura brasileira.

Choay (2001), acerca da necessidade da preservação de conjuntos urbanos, assevera que a articulação dos elementos da malha urbana em sítios históricos, resulta na dialética entre uma arquitetura maior e seu entorno e, portanto, isolar um monumento seria o mesmo que mutilá-lo, uma vez que as relações originais de implantação e dinâmica no conjunto são perdidas.

Deste modo, o tombamento de conjuntos urbanos de relevância histórica e para a paisagem como o analisado neste artigo, associado com políticas públicas de incentivo à novos usos como forma de ocupar os imóveis que se encontram abandonados e em processo de deterioração, apresenta-se como uma estratégia possível para injetar vitalidade à áreas que encontram-se em processo de subutilização como o trecho descrito.

Tal iniciativa, está em consonância com aquilo previsto na Carta de Washington (1987), ao estabelecer que, para sua eficácia, a salvaguarda das cidades e bairros históricos deve ser parte integrante de uma política de desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo que é contemplada em todos os níveis do planejamento urbano destas cidades.

Uma reestruturação urbana produtiva associada ao tombamento de um sítio histórico, tende a aumentar o interesse pelas cidades que preservam seu patrimônio cultural edificado. A adoção de novos usos compatíveis com o conjunto arquitetônico existente

é uma das maneiras mais sustentáveis de garantir a preservação da paisagem além de cumprir a função social das edificações que à compõem.

Finalmente, nas palavras de Gomes (2011), restaurar nossa relação com a história, cultura e com o patrimônio urbano, é um desafio do qual não devemos fugir. Para tal, devemos buscá-lo fora dos regionalismos temáticos, cenográficos, espetacularizados e do consumo, pondo em prática o pensamento de Giovannoni ao integrar estas iniciativas de preservação às dinâmicas presentes e futuras da cidade.

Referências

ANDRADE, Margarida J. F. de S. **A Verticalização e a Origem do Movimento Moderno em Fortaleza.** In: Anais do 3º DOCOMOMO Brasil: A Permanência do Moderno, São Paulo, 1999.

ANDRADE, Margarida J. F. de S. **Fortaleza em perspectiva histórica: poder público e iniciativa privada na apropriação e produção material da cidade (1810-1933).** Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2019.

BORGES, Marília Santana. **Quarteirão sucesso da cidade: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940. 2007.** Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

CASTRO, José Liberal de. **Sylvio Jaguaribe Ekman e a Arquitetura da Sede do Ideal Clube.** Revista do Instituto do Ceará - ANNO CXII - 1998, Fortaleza. p. 27-72, 1998.

CHOAY, Françoise. **A Alegoria do Patrimônio.** São Paulo: Estação Liberdade & Unesp, 2001

D'AMATO, Gabriella. **L'architettura del Protorazionalismo.** Bari: Laterza, 1987.

DE FUSCO, Renato. **Historia de La Arquitectura Contemporanea.** Madrid: Blume, 1981.

DIÁRIO DO NORDESTE. **Conselho aprova tombamento do primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza.** Fortaleza: 2 de outubro de 2015. In: Diário do Nordeste (site). Fortaleza, 2015. Disponível em: < <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/>

editorias/metro/online/conselho-aprova-tombamento-do-primeiro-conjunto-arquitetonico-de-fortaleza-1.1400639> Acesso em: 29 de novembro de 2019.

DIÓGENES, Beatriz H.N. **Arquitetura e Estrutura – o uso do concreto armado em Fortaleza**. Fortaleza: SECULT-CE, 2010.

DUARTE, Romeu. **Breve História da Arquitetura Cearense**. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2018.

EKMAN, Sylvio Jaguaribe. **Aspectos do Nordeste Brasileiro**. In: Revista Acrópole – Ano 1, nº 02. São Paulo, 1938.

FORTALEZA. **Código Municipal**. Fortaleza: Tipografia Minerva, 1933

_____. **Lei nº 9347, de 11 de março de 2008. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do município de fortaleza, por meio do tombamento ou registro, cria o conselho municipal de proteção ao patrimônio histórico-cultural e dá outras providências**. Fortaleza: Prefeitura Municipal, 2008.

_____. **Lei Complementar nº 236 de 11 de agosto de 2017: Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza**. Fortaleza: Prefeitura Municipal, 2017.

GOMES, Marco Aurélio A. de Figueiras. **Preservação e urbanismo. Encontros, desencontros e muitos desafios**. In: Reconceituações Contemporâneas do Patrimônio. Salvador: EDUFBA, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Sinopse do Censo Demográfico 2010**. Disponível em: <<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6>> Acesso em: 26 de novembro de 2019.

ICOMOS. **Carta de Burra**. Burra, Austrália: Icomos, 1980.

_____. **Carta de Veneza**. Veneza: Icomos, 1964.

_____. **Carta de Washington**. Washington: ICOMOS, 1987.

OPOVO. **Bens tombados pelo Município – Fortaleza**. in: Anuário do Ceará 2019-2020 (site). Fortaleza, 2019. Disponível em: <<http://www.anuariodoceara.com.br/bens-tombados-pelo-municipio-fortaleza/>> Acesso em: 22 de novembro de 2019.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Racionalismo e Protomodernismo na obra de Victor Dubugras**. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1997.

SCHRAMM, Solange Maria de Oliveira. **Arquitetura do Estado Nacional: O Estilo Art Déco e o Edifício da Estação Ferroviária Central do Brasil**. 2015. Tese (Douto-

rado - Programa de Pós-graduação em Sociologia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil. 1900-1990**. São Paulo: EdUSP, 2002 – 2ª edição.

SEGRE, Roberto. **América Latina, Fim de Milênio: Raízes e Perspectivas de sua Arquitetura**. São Paulo: Nobel, 1991.